

AUDITORES

Revista Académica Carrera de Auditoría
Cunoc - Usac

360°

No. 5 OCTUBRE 24

**División de Ciencias Económicas
Centro Universitario de Occidente
Universidad de San Carlos de Guatemala**

Dr. Juan Camposeco

Compliance y auditoría interna

Preámbulo

En los últimos lustros, el Compliance se ha constituido como una estrategia empresarial utilizada para las buenas prácticas en la gestión de los gobiernos corporativos en algunos países. Sin embargo, éste ha sido de larga data, por ejemplo, en Estados Unidos se acuñó el *compliance* moderno, desde inicios del siglo XX, donde se potenció la regulación de los sistemas de supervisión pública. Más recientemente en el año 2010, España lo incorporó a partir de reformas en su código penal, a efecto de que pudiese fungir como una causa de exención penal para las personas jurídicas,

aunque de forma expresa y literal, el término aparece en la legislación española hasta el 2015. Ambas naciones, así como muchas otras del mundo occidental, han evolucionado sus sistemas de derecho, al hacer reformas a su andamiaje jurídico, en aras de perfeccionarlo como práctica.

El *compliance* es considerado en una gran diversidad de ocasiones, como “algo” desvinculado de las prácticas empresariales, sobre todo en países en vías de desarrollo, esto porque su aplicación se ha conceptualizado de forma equívoca, al pensar que solamente es posible instituirlo en grandes corporaciones o por mandato legal; que, de manera taxativa, obligue a las empresas a desarrollar sistemas de cumplimiento, para evitar el cometimiento de delitos,

o en su defecto evitar las prácticas que riñen con la ética. Aspecto que está muy alejado de la realidad, porque en sí, el *compliance* busca efficientar las prácticas del buen gobierno empresarial o corporativo sin importar el tamaño de las entidades o si existe obligación legal o no.

Por su parte, la auditoría es una disciplina científica de larga aplicación y de mucha importancia; sobre ella recae la validación de los hechos de cualquier tipo de entidad y asunto. Aunque generalmente la mayor parte de personas confunden a la auditoría con su tópico financiero, ésta es mucho más amplia, pues permite hacer comprobaciones científicas a todo tipo de hechos, actos, eventos o sucesos. En realidad, son rarísimas las cosas que no son auditables.

En tal sentido, es importante advertir que, el presente artículo tiene por objeto abordar conceptos que permitan exponer argumentos sobre la relación existente entre *compliance* y auditoría interna, así como sus diferencias, en virtud a que muchas

veces, se tiende a confundir debido a su intrínseca relación.

Definiciones

Para la Asociación Mundial de Compliance (2024) el *compliance*, es una diversidad de procedimientos y buenas prácticas que se implementan en todo tipo de entidades, con el objeto de identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan, para establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.

Bacigalupo (2021) indica que es un término que tiene sus orígenes en el derecho anglosajón y que implica “cumplimiento, obediencia y respeto”, sin embargo, desde el punto de vista legal se relaciona con el cumplimiento normativo y al tenor de la empresarialidad hace referencia a la organización de las empresas para el desarrollo de sus actividades de conformidad con el derecho.

Es decir que, de manera general, puede conceptualizarse como el cumplimiento de la ley y las políticas internas y estándares de buenas prácticas (*soft law*) de una entidad.

Mientras que Suyon (2019) afirma: el *compliance* constituye un mecanismo que permite a las empresas tener la posibilidad de evitar el incumplimiento de la normativa de carácter obligatorio y voluntario que rige su actividad económica, convirtiéndose en una forma efectiva de prevenir los riesgos legales. Es decir que, es, o debe ser, utilizado por todo tipo de empresas, sin importar su tamaño, pues les permite la exoneración de responsabilidad o reducción de penas y/o sanciones, siempre que la referida figura haya sido implementada dentro de la organización, como puede apreciarse en los ordenamientos de España, Italia, Chile y recientemente Argentina.

En alusión a lo anterior, se colige que el *compliance*, es la estrategia sistémica que permite diseñar políticas, acciones y procedimientos para tener certeza que las actividades

de una entidad, están equiparadas con las normas legales y otros estándares de ética, a efecto de prevenir, detectar, mitigar y gestionar los riesgos legales y éticos. Lo cual recae sobre la gestión del recurso humano y la supervisión de las prácticas mercantiles.

Por otro lado, es preciso presentar una definición para tener clara la conceptualización de la auditoría como disciplina científica. En tal virtud, para Arens et al (2007) “es la acumulación y evaluación de la evidencia basada en información para determinar y reportar sobre el grado de correspondencia entre la información y los criterios establecidos. La auditoría debe realizarla una persona independiente y competente” (p. 24). La definición anterior cumple con todos los requisitos para comprender lo que es la auditoría, en virtud a que da a conocer la acepción de la práctica de auditoría en general.

La literatura contemporánea presenta una serie abundante de tipos de auditoría, dentro de las que

destacan: la financiera, administrativa, operacional, de gestión, forense, de prevención, electoral, farmacéutica, de marca, política, informática, ambiental, de innovación, de código de aplicaciones, científico-técnica, de seguridad de sistemas informáticos, social, jurídica, entre otras. De igual manera se presentan clasificaciones tradicionales que van desde el tipo de encargo o si existe relación de dependencia o no (interna o externa). Para el presente artículo, solamente conviene considerar a la auditoría interna.

En el sentido anterior, el Instituto de Auditores Internos de Argentina con base al Instituto Internacional de Auditores (2024) define a la auditoría interna como:

“Una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.”

Figura No. 1

Ilustración de la auditoría interna

Fuente: Tapia et al (2017) citan los apuntes de auditoría Interna de la UNAM.

En suma, la auditoría interna se hace cargo de revisar, evaluar, aplicar pruebas y procedimientos de manera periódica, a los puntos de control de la entidad, lo que la hace parte de la estructura organizativa de la misma. Es así como busca ser un órgano vigilante y garante del cumplimiento de la estructura de control interno en sus diferentes niveles organizativos, para lograr el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.

Elementos de un sistema de gestión *Compliance*

En función al país o latitud, es posible identificar varios elementos provenientes de normas de calidad, normas legales o literatura académica y profesional, que hacen posible comprender a un sistema de gestión *compliance*, en tal sentido, para efectos de presentarlo de forma gráfica, se tomará el criterio de International Organization for Standardization. (2021). Para que el lector pueda comprender brevemente, como debe integrarse este modelo.

Como se observa en la figura anterior, un sistema de *compliance*, requiere básicamente, que el gobierno corporativo estructure y diagrame procedimientos para mitigar los riesgos legales y éticos en el quehacer de la entidad y así soslayar sanciones de carácter administrativo o jurisdiccional, pero sobre todo impulsar una cultura de responsabilidad e integridad a lo interno y externo del ente. Solo de esta manera se puede aminorar la posibilidad de poseer contingencias de carácter administrativo o penal.

Figura No.2

Elementos de un sistema de gestión *compliance*

Fuente: recuperado de:

<https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:37301:ed>

Por lo tanto, según la ISO 37301, es necesario que los gobiernos corporativos al diseñar un sistema de *compliance*, partan de objetivos estratégicos que deben estar en concordancia con lograr la integridad, cultura, conformidad, reputación, valores y ética. Consecuentemente, perfilar los principios de cara a garantizar la buena gobernanza, proporcionalidad, transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad. Posteriormente, contextualizar a la organización a la luz de la observancia: legal, social, cultural,

digital, financiera, estructural, ambiental y partes relacionadas.

Todo lo anteriormente descrito requiere de un plan estratégico que siga la siguiente ruta: planificación, acción, verificación y acción para mejoras. El objetivo de esto, es que se logre cohesionar de manera internalizada, las prácticas éticas gracias a una cultura de consciencia y actuación ética a todos los niveles, lo que incluye a todos los agentes que interactúan en la entidad, por ejemplo: accionistas, empleados, clientes y sociedad en general.

El punto toral del *compliance* es lograr que las entidades logren asumir y mantener una actitud ética en todas sus actuaciones, para gestionar el riesgo legal de cualquier tipo con énfasis en el blanqueo de capitales y para generar una reputación sólida y transparente. Lo cual implica, la adecuada administración del gobierno de tecnología de la información para la protección de datos y la protección del ambiente mediante el uso racional y responsable de los recursos y su impacto social.

Los aspectos anteriormente abordados, se logran materializar por medio de un oficial de cumplimiento, quien será el encargado de velar por el irrestricto cumplimiento del programa de *compliance*. Sin dicho oficial, el programa se convierte en un sin sentido, porque no se lograría el espíritu de revisión y cumplimiento continuo.

Reflexiones

Con lo descrito en los párrafos anteriores, queda evidenciado que el *compliance* y la auditoría interna se interrelacionan o presentan convergencia a tenor de buscar cumplir con el objetivo de que la entidad pueda aplicar las normas jurídicas según su actividad económica, así como la normativa y políticas a nivel interno. Es decir que, ambas prácticas pretenden hacer una adecuada gestión del riesgo, de cara a prevenir las prácticas antiéticas, ilegales, ambiental y socialmente dañinas.

No obstante, una diferencia concreta radica en que la auditoría interna evalúa constantemente el

sistema *compliance*. Es decir, mientras el *compliance* constituye parte integral de los controles internos, la auditoría interna realiza pruebas a modo de medir la eficiencia y eficacia sobre este sistema y toda la estructura de control interno. En términos más sencillos, la auditoría interna coadyuva a la ejecución, valoración y mejora continua del programa *compliance*, porque es quien lo revisa, estima y corrige. Esto lo hace generalmente de manera periódica, a diferencia del oficial de cumplimiento que lo hace continuamente.

Otro aspecto de valor, es que la auditoría interna a pesar de ser una unidad dentro de la entidad, debe ser independiente al momento de realizar sus pruebas y revisiones en todos los niveles organizacionales. Y es que, es en esos niveles en donde cobra

sentido el programa o sistema *compliance*, porque vive en todas las actuaciones humanas, las cuales serán revisadas posteriormente por la auditoría interna.

A guisa de conclusión, mientras la auditoría interna trabaja de manera proactiva para mejorar y buscar la eficiencia de los procesos de control interno (lo que incluye el sistema o programa de *compliance*, controles contables y operacionales) a efecto de informar sus hallazgos y recomendaciones al gobierno corporativo, para que éste gestione racional y proporcionalmente los riesgos de la entidad. El *compliance*, se encarga exclusivamente del cumplimiento de las normas jurídicas y las políticas internas de la entidad para evitar sanciones legales o reputacionales.

REFERENCIAS

Bacigalupo, S. (2021). Compliance. *Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad*, 21, 260-276. <https://doi.org/10.20318/eunomia.2021.63>

Tapia, C., Rueda, R., & Silva, R. (2017). *Auditoría interna: Perspectivas de vanguardia*. Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Asociación Mundial de Compliance. (n.d.). *¿Qué es compliance?*
<https://www.worldcomplianceassociation.com/que-es-compliance.php>

Suyón Cuadros, K. R. (2019). *El compliance como herramienta de desarrollo para las pequeñas compañías peruanas*.

Arens, A., Elder, R., & Beasley, M. (2007). *Auditoría: un enfoque integral*. Pearson.

International Organization for Standardization. (2021). *ISO 37301:2021 - Sistemas de gestión del compliance - Requisitos con orientación para su uso*. ISO.
<https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:37301:ed-1:v1:es>

Instituto de Auditores Internos de Argentina. (2024). *Definición de auditoría interna*.
<https://iaia.org.ar/auditor-interno/definicion-auditoria-interna/>

Dr. Juan Camposeco

Catedrático Titular

Carrera de Auditoría

División de Ciencias Económicas

Cunoc-Usac

Coordinación de Auditoría

Msc. Julio César López de León

Coordinacionauditoria@cunoc.edu.gt

Edificio E 3er Nivel

Centro Universitario de Occidente

Universidad de San Carlos de Guatemala